

SHAQILQALYAN TAWLARI BATIS BOLEGINIŇ GEOLOGIYASI HAM PAYDALI QAZILMALAR KANLARI

Seitbekova. A.(1), Jumabekov .Sh.(2), Saburova.M.(2), Qurbanaliyeva.T(2)

1. Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti oqitiwshi
2. Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 3-kurs Geologiya tálim baǵdari studentleri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20463637>

Anotasiya. Bul teziste Zarafshon-Olay dúzilimi formaciyalıq zonasına tiyisli bolǵan Shaqılqalyan tawlarınıń kun-batis bóliminiń geologiyalıq dúzilisi, stratigrafiyası, tektonikası hám magmatizmi analiz etiledi. Aymaqtaǵı paleozoy hám kaynozoy jatqızıqlarınıń litologiyalıq xarakteristikası, sonday-aq, tiykarǵı strukturalıq qabatlar hám paydalı qazılma kánleriniń (altın, volfram h.t.b.) payda bolıw shárayatları keltirilgen. Sonıń menen birge, aymaqta 1946-jıldan baslap ámelge asırılǵan geologiyalıq izertlewler xronologiyası úyrenilgen.

Tayansh sózler: Shaqılqalyan tawları, Zarafshon-Olay zonası, Qızilturuq ma'dan maydanı, stratigrafiya, tektonika, magmatizm, altın ma'danlasıwı, volfram kánleri, geologiyalıq izertlewler.

Shaqılqalyan tawlarınıń kun-batis bólimi óziniń quramalı geologiyalıq dúzilisi hám bay mineral resursları menen ajırılıp turadı. Geografiyalıq hám tektonikalıq jaqtan bul maydan Tyan-Shan geosinklinal oblastınıń qubla bólimindegi Zarafshon-Olay dúzilimi formaciyalıq zonasına tiyisli. Aymaqtıń geologiyalıq quramın úyreniw hám paydalı qazılma kánlerin izlew uzaq jıllardan beri úzliksiz dawam etip kiyatırǵan aktual ilimiy hám ámeliy wazıypalardan biri esaplanadı. Ulıwma alganda, aymaqtıń geologiyalıq dúzilisinde tiykarınan paleozoy, kaynozoy jatqızıqları hám paleozoy dáwiriniń magmatikalıq jınısları qatnasadı. Bul jınıslardıń hár qıylı tektonikalıq dáwirlerdegi rawajlanıwı, áriyne, quramalı hám kóp basqıshlı ma'danlasıw processlerine alıp kelgen. Ásirese, Qızilturuq ma'dan maydanı sıyaqlı áhmiyetli uchastkalar altın, volfram hám basqa da metallardıń iri anomalıyalarına iye ekenligi kóp jıllıq geologiyalıq izertlewler menen tastıyılǵan. Bul tezistiń tiykarǵı maqseti – Shaqılqalyan tawlarınıń kun-batis bóliminiń stratigrafiyalıq-litologiyalıq hám tektonikalıq xarakteristikaların ulıwmalastırıw, sonday-aq aymaqta ámelge asırılǵan tariyxıy geologiyalıq-qıdırıw isleriniń nátiyjelerin analizlewden ibarat. Aymaqtıń stratigrafiyalıq hám litologiyalıq dúzilisi. Shaqılqalyan tawları kun-batis bóliminiń stratigrafiyalıq kesimi túrli dáwirlerge tiyisli taw jınıslarınan ibarat. Olardı dáwirler boyınsha tómendegishe klassifikaciyalaw múmkin: Paleozoy erası jatqızıqları aymaqtıń tiykarǵı fundamentin quraydı hám óz ishine silur, devon hám taskómir (karbon)

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

jınıslarınan ibarat sharyaj plastinası (hár qıylı tárepke jılıǵan plastinalar). Bul úsh qabatlı struktura aymaқтаǵı gidrotermal eritpelerdiń háreketleniwı hám ma'dan deneleriniń jaylasıwı ushın qolaylı ortalıqtı jaratqan.

Aymaқта dáslepki geologiyalıq izlew hám qıdırıw isleri 1946-jıldan baslanıp, házirgi kúnge shekem bir neshe basqıshta ámelge asırılǵan: 1946–1950-jıllar: Geologlar I.M. Efimenko, S.N. Bojenko hám A.G. Salov tárepinen dáslepki iri izertlewler alıp barıldı. Nátiyjede aymaқта wolfram rudasına bay bolǵan Kamongaron, Choshtepa hám Yaxton wolfram kánleri anıqlandı. Bul tabıslar aymaqtıń strategiyalıq áhmiyetin asırdı. 1956–1960-jıllar: M.A. Avakov basshılıǵında aymaqtıń birinshi ret 1:50 000 masshtablı tolıq geologiyalıq kartası dúzip shıǵıldı. Sonday-aq, izertlewler dawamında Oqboyjuman massivinde uzaq aralıqqa sızılǵan wolfram oreoli (shashılandı anomaliyası) tabıldı. 1961–1974-jıllar: Bul jıllarda keń kólemlı izlew-qıdırıw isleri dawam ettirildi. Ámelge asırılǵan isler nátiyjesinde kinovar (simob), sheelit (wolfram) hám eń áhmiyetlisi altın ma'danlasıwı nıshanları (namoyanları) anıqlandı. Bul altın qıdırıw isleri ushın dáslepki túrtki boldı. 1974–1982-jıllar: Aymaқта altın izlew isleri jedellesip, eń joqarı basqıshqa kóterildi. Bul dáwir ishinde Shirotniy, Qushtepa hám Xojavaxalıq sıyaqlı iri altın ma'danlasıwı ayları tabıldı. Sonıń menen birge, geofizik N. Starkov tárepinen aymaқта dáslepki zamanagóy geofizikalıq (VP-SG, EP usıllarında) izertlewler ótkerilip, jer astı anomaliyaları úyrenildi. 2004–2011-jıllar: Gárezsizlik jıllarında, A.E. Davinov basshılıǵında áhmiyetli bahalaw isleri ámelge asırıldı. Tiykarınan Shirotniy káninde qıdırıw isleri údetilip, onıń quramında jańa perspektivalı zonalar hám jer astında jasırın (jabıq) jatqan ma'dan deneleri tereńrek úyrenildi.

Shaqılqalyan tawlarınıń kun-batıs bólimin geologiyalıq úyreniw júdá bay hám áhmiyetli maǵlıwmatlardı berdi. Aymaqtıń quramalı stratigرافیyası hám tektonikası, ásirese silur, devon hám karbon jatqızıqlarınıń magmatikalıq jınıslar menen túyisiw (kontakt) zonaları altın hám wolfram sıyaqlı áhmiyetli paydalı qazılmalar ushın tiykarǵı orın bolıp tabıladı. Biraq, kóp jıllıq izertlewler hám úlken muǵdardaǵı bahalaw islerine qaramay, házirgi kúnde sheshiliwi kerek bolǵan bir qatar mashqalalar ele de bar: Aymaқтаǵı rudalardıń oksidlanıw (tozıw) zonasınıń anıq shegaraları tolıq belgilenbegen. Geofizikalıq izertlewler dawamında tabılǵan ayırım jer astı anomaliyaları burǵılaw (skvajına) isleri menen jetkilikli dárejede tastıyqlanbaǵan, bul bolsa aqırǵı zapaslardı esaplawda qıyınshılıq tuwdıradı. Altınlı minerallasınıw

processleriniñ jınıslardıñ litologiyalıq quramı hám tektonikalıq strukturaları menen bolğan baylanısları (litologiyalıq-strukturalıq kontrol) tolıq ashıp berilmegen. Keleshekte usı kemshiliklerdi saplastırıw ushın aymaqta zamanagóy 3D geologiyalıq modellestiriw, tereńrek burǵılaw islerin alıp barıw hám ruda deneleriniñ tarqalıw nızamlılıqların anıqlaw kerek. Bul, sózsiz, aymaqtıñ sanaatlıq áhmiyetin ele de asıradı hám O'zbekstannıñ mineral shiyki at bazasın bayıtıwǵa qosımsha úles qosadı.

Paydalanılǵan adebiyatlar:

1. Pirnazarov M.M. Zoloto Uzbekistana: Rudno-formatsionnie tipi, prognozno-poiskovıe modeli i kompleksı. - Tashkent: "MRI" DK, 2017. - 244b.
2. Mirusmanov M.A. Geologo-geneticheskaya model kompleksnogo zoloto-volframovogo orudneniya severnogo sklona Chakilalyanskix gor // Geologiya i mineralnie resursı. - Tashkent, 2010. - No 4. - S. 27-30.
3. Mirusmanov M.A., Djantuganov N.I., Zaxidov A.R., Gafurbekov A.A. Geologo-strukturnie osobennosti zolotogo i zoloto-volframovogo orudneniya severnogo sklona Chaqilkalyanskix gor // Sovremennıe problemi geologii i razvitiya mineralno-sırebnoy bazi Respubliki Uzbekistan / Trudi konferencii. - Tashkent: IMP, 2007. - S. 171-174.